

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS ESPECIALISTAS EN UROLOGÍA, OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA SOBRE LA GINECOLOGÍA REGENERATIVA FUNCIONAL Y ESTÉTICA

LEVEL OF KNOWLEDGE IN UROLOGY, OBSTETRICS AND GYNECOLOGY SPECIALISTS REGARDING FUNCTIONAL AND AESTHETIC REGENERATIVE GYNECOLOGY

¹ Luz Esther de la Cruz González, ¹ Josmar Alejandra Rivas H,
¹ Sheily Mairim Serrano C, ^{1,2} Ajakaida Renaud.

Email: draluzdelacruz@gmail.com . Doi: 10.5281/zenodo.15599522

Recibido 14 noviembre 2024. Aprobado 15 marzo 2025.

¹ Universidad Internacional Abierta Generalísimo Sebastián Francisco de Miranda

^{1,2} Ginecología y Obstetricia, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Barquisimeto, Venezuela.

RESUMEN

El conocimiento en ginecología regenerativa funcional y estética (GRFE), implica conocer los enfoques actuales y emergentes para el diagnóstico, tratamiento, gestión y la prevención de afecciones que afectan negativamente la salud ginecológica de la mujer. En este contexto se realizó un estudio descriptivo transversal para determinar el nivel de conocimiento de los especialistas en urología, ginecología y obstetricia sobre la GRFE; 81 médicos urólogos y ginecólogos que laboran en el Hospitales Luis Ortega de Porlamar del estado Nueva Esparta; Hospital José Ignacio baldó, Caracas; y Hospital José María Vargas, estado Aragua, Venezuela, cumplieron con los criterios de inclusión. Se utilizó un cuestionario, seguro y estable con una confiabilidad de 0,714, se aplicó previo consentimiento informado. Se halló, 35,8 % tienen entre 34 – 40 años; participaron 76.5 % ginecólogos; 45,7 % tiene experiencia profesional entre 1 a 5 años. Sólo 28,4 % tiene capacitación en el área de GRFE. El nivel de conocimiento sobre GRFE entre deficiente (38,3 %) y bueno (34,6 %). En aspectos conceptuales y patologías asociadas de GRFE varió de regular (48,1 %) a deficiente (40,3 %); a diferencia de las técnicas y procedimientos que fue deficiente (44,4 %) y regular (33,3 %); asimismo, 22,2 % tuvo conocimiento bueno. Los resultados revelan la importancia del conocimiento sobre la GRFE para el manejo de la paciente con procedimientos y técnicas mínimamente invasivas, para tomar decisiones, más allá de la estética, y abordaje de problemas de salud que permita restaurar la función genital y aumentar la autoestima de la mujer.

Palabras clave: nivel de conocimientos; ginecología regenerativa funcional y estéticas; conocimiento conceptual y patologías asociadas; técnicas y procedimientos.

ABSTRACT

Knowledge in functional and aesthetic regenerative gynecology (FARG) encompasses understanding current and emerging approaches to the diagnosis, treatment, management and prevention of conditions that negatively impact on women's gynecological health. A cross-sectional study was conducted to assess the level of knowledge of urology, gynecology, and obstetrics specialists concerning FARG. The study population included 81 physicians practicing at Luis Ortega Hospital in Porlamar, Nueva Esparta state; José Ignacio Baldó Hospital in Caracas; and José María Vargas Hospital in Aragua state, Venezuela, who met the inclusion criteria. A validated questionnaire with a reliability coefficient of 0.714 was administered following informed consent. Results showed that 35.8% of participants were aged 34–40 years. Seventy-six-point five percent (76.5%) were gynecologists, and 45.7% had 1–5 years of professional experience. Only 28.4% reported having training in FARG. Knowledge of FARG ranged from deficient (38.3 %) to good (34.6 %). Regarding conceptual aspects and associated pathologies of FARG, knowledge varied from fair (48.1 %) to deficient (40.3 %); in contrast, proficiency in FARG techniques and procedures was deficient (44.4 %) and fair (33.3 %); furthermore, 22.2 % reported good knowledge. Results highlight the relevance of FARG knowledge for the management of patients with minimally invasive procedures and techniques, making decisions beyond aesthetics, and addressing health issues to restore genital function and improve women's self-esteem.

Keywords: level of knowledge; functional and aesthetic regenerative gynecology; conceptual knowledge and associated pathologies; techniques and procedures.

INTRODUCCIÓN

La ginecología regenerativa funcional y estética es un campo que ha evolucionado para abarcar una gama de procedimientos destinados a mejorar la estética y función de los genitales femeninos. Los términos “ginecología regenerativa” y “ginecología funcional” se emplearon para aclarar qué se trata de una práctica médica realizada por médicos y no clasificada como tratamientos cosméticos ⁽¹⁾.

Al principio, el campo enfrentó muchas controversias, pero progresivamente las diferentes sociedades ginecológicas comenzaron a aceptar la necesidad de un mayor desarrollo en este campo teniendo en cuenta la ética médica y la seguridad del paciente ⁽²⁾.

Desde el siglo XX se ha venido manejando que es una subespecialidad de la ginecología que trata los problemas de salud íntima de la mujer desde el punto de vista no solo estético sino también funcional.

Asimismo, se plantea que se conoce como ginecología regenerativa y funcional, inscrita, en la subespecialidad de la ginecología que emplea medidas no quirúrgicas para tratar problemas que afectan las funciones sensoriales de la zona femenina, es una categoría establecida que tiene como objetivo inducir la regeneración tisular (rejuvenecimiento vaginal) mediante procedimientos no invasivos/no quirúrgicos ⁽¹⁾.

Por otra parte, se define la ginecología regenerativa como una rama de la cirugía estética y cosmética que comprende procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos para mejorar la apariencia estética y la funcionalidad de la región vulvovaginal. Además, se expone como una disciplina que se enmarca en el ámbito de la obstetricia y la ginecología, los cirujanos plásticos y los cirujanos estéticos también han desarrollado un gran interés en esta área ⁽³⁾.

En los últimos enfoques se ha planteado el auge que ha tenido la cosmetoginecología, enfocada a la ginecología como una ciencia regenerativa, funcional y estética, se ha dado un vuelco profundo en cuanto a los diversos procedimientos que buscan la mejora de la calidad de vida de la paciente, durante los diferentes periodos de la vida ⁽⁴⁾.

Al respecto, en la literatura se analizan las diferentes controversias que afrontan las especialidades involucradas en el manejo y/o tratamiento de las diferentes patologías que afectan la estructura de la vagina o en general que, estén relacionadas con los órganos reproductivos y la sexualidad, producto de lesiones en el parto, prolapso uterino, problemas de incontinencia, atrofia vaginal, síndrome genitourinario de la menopausia, cambios perimenopáusicos y menopáusicos, liquen escleroso, disfunción sexual y laxitud vulvovaginal; estos problemas o situaciones no solo causan afecciones, sino que genera trastornos que deterioran la calidad de vida de la mujer ^(5,6).

El ámbito de la ginecología regenerativa funcional y estética es amplio y cuenta con numerosos procedimientos que atienden distintas necesidades.

De allí que, en la última década se ha producido incremento de los avances tecnológicos con la aparición de nuevas herramientas para revertir la remodelación tisular relacionada con la edad y para la restauración funcional de los tejidos, aplicando nuevas modalidades para el tratamiento vulvovaginal u otros mediante indicaciones cosméticas en la ginecología ⁽¹⁾; manteniendo como base el conocimiento de cada una de las técnicas y procedimientos a utilizar.

En la ginecología regenerativa la selección del procedimiento va a depender de la afección o patología a resolver, en los casos quirúrgicos se abordan: labioplastia/reducción de labios menores; reducción del capuchón del clítoris; vaginoplastia; himenoplastia, otros.

Sin embargo, cuando los procedimientos son no quirúrgicos, el tratamiento se maneja mediante fuentes de energía como láseres (CO₂, Erbio: Yag), radiofrecuencia, Ultrasonido Focalizado de Alta Intensidad (HIFU) para el rejuvenecimiento vulvovaginal y Terapia Electromagnética Focalizada de Alta Intensidad (HIFEM), ondas de choque, para el fortalecimiento de los músculos del suelo pélvico ^(7,8,9).

De igual modo, se utilizan terapias con Plasma Rico en Plaquetas (PRP) para procedimientos de rejuvenecimiento vulvovaginal y mejora sexual. Entre otros procedimientos están: la transferencia de grasa autóloga, para el aumento de labios

mayores en casos de disfunción sexual (dolor y molestias durante las relaciones sexuales). Algunas mujeres optan por este procedimiento por problemas estéticos más que funcionales; rellenos vulvovaginales: se utilizan principalmente para tratar los síntomas relacionados con la atrofia vaginal; hilos vulvovaginales; gel transdérmico de CO₂, indicado para tratar los síntomas genitourinarios y la disfunción sexual femenina en mujeres posmenopáusicas y silla electromagnética (11,12).

Es evidente que los procedimientos y técnicas a utilizar por el médico requieren de un profesional que esté capacitado y tenga conocimientos en el área de la ginecología regenerativa funcional y estética que le permita abordar aspectos estéticos y funcionales de la anatomía genital femenina, proporcionando opciones tanto a la mujer como al hombre que busca mejorar su bienestar psicológico y su salud sexual.

La importancia de esta rama de la medicina reside también en otras especialidades afines como la urología que, además de, diagnosticar y tratar las afecciones del suelo pélvico, como la vejiga débil o el prolapso de los órganos pélvicos u otras alteraciones del aparato urinario, entre las más comunes la incontinencia urinaria, en sus diferentes tipos: de esfuerzo, de urgencia o mixta; de ahí su relevancia y pertinencia de abordar ambas áreas de la medicina.

En la actualidad, los programas de residencia tanto de urología como obstetricia y ginecología no incluyen este tipo de contenido que complementaria la formación específica del médico en este campo.

De ahí que sea interés de las estudiosas en el tema de determinar el nivel de conocimiento de los especialistas en urología, ginecología y obstetricia sobre la ginecología regenerativa funcional y estética; pues la falta de investigaciones publicadas en esta área permitirá ser un referente para otras investigaciones que aborden indicadores del conocimiento.

MÉTODO

Se realizó una investigación en la modalidad cuantitativa de tipo descriptiva transversal. La población objetivo estuvo representada por 81 médicos especialistas en urología, ginecología y

obstetricia de los establecimientos de salud públicos: Hospital Luis Ortega de Porlamar del estado Nueva Esparta; Hospital José Ignacio baldó, Caracas; y Hospital José María Vargas, estado Aragua; seleccionados con base a los criterios de inclusión (Personal médico: especialista en urología, obstetricia y ginecología que laboren en los servicios de los hospitales seleccionados; además, que autoricen su participación mediante el consentimiento informado) y exclusión (Personal médico que tenga otra especialidad y médicos residentes).

Se diseñó y aplicó un cuestionario para medir el nivel de conocimiento de los especialistas en urología, ginecología y obstetricia sobre la ginecología regenerativa funcional y estética.

El cuestionario se estructuró en tres partes: la primera contiene las características personales y académicas; la segunda se refirió al conocimiento conceptual y patologías asociadas de la Ginecología Regenerativa Funcional y Estética, y la tercera, a las técnicas y procedimientos utilizadas. Se le realizó validez de contenido, mediante el juicio de expertos, para verificar la pertinencia y congruencia de cada pregunta con los objetivos del estudio.

El cuestionario en su primera versión se constituyó en 22 preguntas de respuestas dicotómicas. Después de realizadas las correcciones de las observaciones; se redactó una nueva versión quedando en definitiva estructurado por 20 preguntas con igual estructura de respuesta.

Posterior a la validación de contenido, se calculó el índice de confiabilidad del cuestionario utilizando el método de consistencia interna, Kuder Richardson 20 (K-R₂₀); el resultado del coeficiente fue 0,714, este valor indicó un coeficiente positivo con una relación que expresó una buena consistencia interna para esta escala, es decir, para evaluar la magnitud en que las preguntas del instrumento están correlacionadas (12).

La determinación de las escalas en el nivel de conocimiento general se estimó, mediante la sumatoria de las preguntas (desde P1 hasta P20), obteniendo el valor mínimo = 20 puntos y valor máximo = 29 puntos. En el siguiente orden se muestra la estructura de la escala en su valoración cualitativa y cuantitativa:

Conocimiento	Puntuación
Bueno	26 - 29
Regular	23 - 25
Deficiente	20 - 22

Además, se elaboraron dos subescalas que estructuraron el conocimiento de acuerdo al valor mínimo y máximo de cada dimensión de conocimiento. En igual cálculo, para las preguntas del conocimiento sobre las generalidades de la Ginecología Regenerativa Funcional y Estética relacionada con las preguntas: 1,4,5,7,8,9,12,16,20. Obteniéndose un valor mínimo= 9 y valor máximo= 14 En la estructura de la escala:

Conocimiento	Puntuación
Bueno	13 - 14
Regular	11 - 12
Deficiente	9 - 10

Igualmente, se estructuró para los ítemes que refieren las técnicas y procedimientos utilizados, la sumatoria de las preguntas: 2, 3, 6,10,11,13,14, 15,17,18,19): valor mínimo= 11 y valor máximo= 17.

Conocimiento	Puntuación
Bueno	15 - 17
Regular	13 - 14
Deficiente	11 - 12

Para cada subescala se consideró los conocimientos en las respuestas correctas e incorrectas que tienen los médicos especialistas en urología, obstetricia y ginecología; en cada respuesta correcta el valor fue = 2 e incorrecta =1. Los especialistas en urología, obstetricia y ginecología que cumplieron con los criterios de inclusión fueron contactados por las investigadoras vía telefónica, se les informó el objetivo del estudio y se solicitó su participación previo consentimiento informado. Los cuestionarios fueron enviados por a cada profesional médico y devueltos por la misma vía electrónica.

Los datos fueron organizados y posteriormente procesados utilizando el paquete estadístico SPSS versión 24.0 para Windows; se elaboraron cuadros y gráficos según las variables estudiadas; para la descripción y análisis se utilizaron medidas de estadística promedio, desviación estándar y

pruebas estadísticas para el análisis de la confiabilidad de los cuestionarios (K-R₂₀).

RESULTADOS

Los resultados obtenidos se representan en cuadros y gráficos estadísticos, según objetivo del estudio.

Cuadro 1

Edad de los médicos especialistas en urología, ginecología y obstetricia, que laboran en diferentes establecimientos de salud públicos. Venezuela.

Edad (años)	Nº	%
27-33	18	22,2
34-40	29	35,8
41-47	15	18,5
48-54	4	4,9
55-61	11	13,6
≥ 62	4	4,9
Total	81	100,0

Del total de médicos especialistas en urología, ginecología y obstetricia, se halló 35,8 % tienen edades entre 34 - 40 años, seguidos 22,3 %, 18,5 % y 13,6 % cuyos grupos de edad se encuentran de 27 -33, 41 - 47 y 55-61 años, respectivamente; bajos porcentajes tienen edades mayores o igual a 62 años.

En el gráfico 1 descrito anteriormente, se demuestra que la mayor participación de médicos especialistas fueron ginecólogos (76,5 %)

Gráfico 1. Especialidad de los médicos participantes en el estudio. Hospital Luis Ortega de Porlamar del estado Nueva Esparta; Hospital José Ignacio baldó, Caracas; y Hospital José María Vargas, estado Aragua.

En el gráfico 2 se muestra, los años de experiencia del mayor porcentaje (45,7 %) de médicos especialistas en urología, ginecología y obstetricia

fue entre 1 a 5 años, representado por 37 médicos; además se evidenció un bajo porcentaje en aquellos que manifestaron tener más de 28 años.

Gráfico 2. Años de experiencia de los médicos especialistas en urología, ginecología y obstetricia, que laboran en diferentes establecimientos de salud públicos. Venezuela.

En este gráfico 3, se demostró que sólo un bajo porcentaje (28,4 %) tiene capacitación en el área de ginecología regenerativa funcional y estética; el resto representado por la mayoría 58 de 81 no han recibido capacitación en dicha área.

Gráfico 3. Capacitación en ginecología regenerativa funcional y estética de los médicos especialistas en urología, ginecología y obstetricia, que laboran en diferentes establecimientos de salud públicos. Venezuela.

Por otro lado, en el gráfico 4 se representa el nivel de conocimiento general, que tienen los médicos especialistas objeto de este estudio sobre la ginecología regenerativa funcional y estética,

fluctuó entre bueno (28 médicos) y regular, representado por 34,6 % y 27,2 % respectivamente. Un porcentaje importante (38 %), tiene un conocimiento deficiente (31 médicos).

Gráfico 4. Nivel de conocimiento general de los médicos especialistas en urología, ginecología y obstetricia, sobre Ginecología Regenerativa Funcional y Estética.

Al discriminar el nivel de conocimiento sobre aspectos conceptuales y patologías asociadas de la ginecología regenerativa funcional y estética, se halló 48,1 % de los profesionales tienen un nivel de conocimiento regular y 40,3 % deficiente, representado por 39 y 33 médicos. Se reporta un bajo porcentaje (11,1 %) de médicos con conocimiento bueno. (gráfico 5)

Gráfico 5. Nivel de conocimientos de los médicos especialistas en urología, ginecología y obstetricia sobre aspectos conceptuales y patologías asociadas de la ginecología regenerativa funcional y estética.

Gráfico 6. Nivel de conocimientos de los médicos especialistas en urología, ginecología y obstetricia sobre técnicas y procedimientos de la ginecología regenerativa funcional y estética.

En el gráfico anterior se estructuró el nivel de conocimiento de los médicos especialistas en urología, ginecología y obstetricia sobre técnicas y procedimientos utilizados de la ginecología regenerativa funcional y estética; 44,4 % tienen un nivel de conocimiento deficiente (36 médicos) y 33,3 % regular. A diferencia del 22,2 % el conocimiento es bueno (18 médicos).

DISCUSIÓN

La ginecología regenerativa funcional y estética ha trascendido en los últimos años con el propósito de mejorar la calidad de vida de las mujeres, mediante una combinación de tratamientos seguros y efectivos, realizados a través de procedimientos y técnicas, para tratar entre las diversas patologías la disfunción sexual y trastornos relacionados como la incontinencia de urinaria, la dispareunia y la vaginitis atrófica en mujeres; además, en estas intervenciones se utilizan dispositivos basados en energía mínimamente invasivos, como láseres de CO₂, radiofrecuencia, tratamiento químico, ácido hialurónico, terapia con células madre, otras ⁽¹⁾.

En la literatura se refiere que el conocimiento del médico brinda confianza y seguridad, ya que, la realización de procedimientos en manos experimentadas ofrece seguridad y pueden cambiar la vida de la mujer, mejorando los problemas físicos y psicológicos ^(1,3).

Al respecto, se realizó una exploración del conocimiento sobre ginecología regenerativa funcional y estética; así como, las características

personales y académicas de los encuestados, las cuales actualmente son difícil de investigar, debido a la falta de información relacionada con el tema y, en consecuencia, más complejo aun, lograr contrastar las coincidencias y diferencias de los resultados obtenidos con la teoría presentada en la literatura científica.

Con una relevancia social se exploró el conocimiento con relación a la ginecología regenerativa funcional y estética. En 81 médicos urólogos y ginecólogos que laboran en tres establecimientos de salud públicos, de Venezuela.

En los resultados se halló que, prevaleció un nivel de conocimiento general entre regular (48,1 %) y deficiente (40,3 %); este conocimiento incluyó aspectos conceptuales y patologías asociadas a la ginecología regenerativa funcional y estética; así como también la utilización de técnicas y procedimientos.

Lo expuesto en los aspectos conceptuales y patologías asociadas indicó que existe una debilidad en el conocimiento relacionado con las respuestas dadas como incorrectas por los encuestados (entre 54,3 % y 96,3 %) a las preguntas de sobre la “GINECOLOGÍA REGENERATIVA FUNCIONAL Y ESTÉTICA afronta solo problemas relacionados con la sexualidad femenina”; “la incontinencia urinaria por esfuerzo de grado leve o moderado puede tratarse mediante un tratamiento ambulatorio con Láser”; “el manejo de la dispareunia se realiza específicamente con PRP y Láser CO₂”; “el liquen escleroso vulvar es una patología crónica y evolutiva de la piel de la vulva, se confirma solo mediante una biopsia” y “el tratamiento regenerativo del liquen escleroso vulvar consiste en colocación de láser CO₂, PRP y otro medicamento”.

Esto explica el nivel de conocimiento regular a deficiente en los aspectos mencionados anteriormente. En este orden de ideas, es importante considerar que estos resultados preliminares no pueden ser comparables con otras investigaciones, sólo se puede considerarse las respuestas que en este caso con predominancia determinamos incorrectas, las cuales constituirían alguna explicación del aspecto evaluado.

Con respecto al conocimiento de técnicas y procedimientos a utilizar en la ginecología regenerativa funcional y estética se estableció una

razón de respuestas correctas / incorrectas (r:7/11), lo que indicó que hubo mayor fortaleza en el conocimiento evaluado respecto a estas preguntas, aun cuando si nos ubicamos en los encuestados, solo 28,4 % tiene capacitación en el área de ginecología regenerativa funcional y estética (gráfico 3).

Sin embargo, es importante acotar entre 66,7 % y 100 % de los encuestados refirieron respuestas incorrectas con relación al “ uso de la silla de electromagnetismo se fortalece el suelo pélvico, tratando la incontinencia urinaria grave”; “es un tratamiento curativo el uso de láser CO₂, PRP y silla electromagnetica para el prolagso genital grado III”; “La combinación de la terapia con ondas de choque focales, tensado vaginal con colocación de PRP y rehabilitación del piso pélvico (silla electromagnética), aumentan el dolor en la vulvodinia”; y “la combinación de la terapia con ondas de choque focales, tensado vaginal con colocación de PRP y rehabilitación del piso pélvico (silla electromagnética), aumentan el dolor en la vulvodinia”.

El marcado porcentaje de respuestas incorrectas expresa que el conocimiento fluctuó entre deficiente y regular, probablemente se explique por la preparación de los médicos especialistas en urología, obstetricia y ginecología, que durante su formación en la especialidad no hubo información sobre estos contenidos. Así como también, el poco tiempo que se dedica al estudio en las actualizaciones durante el ejercicio profesional, no es una prioridad esta área de conocimientos.

La información reportada en este estudio revela que existe un desconocimiento por parte de los médicos urólogos y ginecólogos, respecto a la teoría de la ginecología regenerativa funcional y estética; la importancia se destaca en que, los mismos sirvan de referencia para que los profesionales médicos con experiencia y aquellos nuevos en el campo se preparen o continúen preparándose para brindar atención sin mayores riesgos, y de esta manera lograr un bienestar en la salud y calidad de vida de las mujeres. Además, se espera que el médico se motive a capacitarse en conocimientos y habilidades para el manejo de procedimientos no quirúrgicos realizados en este campo.

Estos resultados son preliminares, se abre una brecha para motivar a los médicos especialistas

que participaron en este estudio u otros interesados, para que realicen capacitación en este campo, donde se ha iniciado una motivación e interés en la comunidad científica para consolidar los conocimientos, habilidades y destrezas en esta rama de la ginecología, aunado, al conocimiento de técnicas no quirúrgicas, especialmente las que no requieren hospitalización y se pueden realizar en un entorno de consultorio.

CONCLUSIONES

Se determinó el nivel de conocimiento de los especialistas en urología, ginecología y obstetricia sobre la ginecología regenerativa funcional y estética, hallándose en general el conocimiento varió entre deficiente y bueno. Al discriminar por dimensiones; se indagó los aspectos conceptuales y patologías asociadas mostrando un resultado de regular a deficiente; y respecto a las técnicas y procedimientos fue deficiente y regular, es evidente que ambas dimensiones revelan igual categoría de conocimiento.

Actualmente, no se han reportado investigaciones publicadas donde se determine el conocimiento de la ginecología regenerativa funcional y estética en médicos especialistas urólogos y ginecólogos, solo se reporta teoría que involucra procedimientos, técnicas utilizadas de acuerdo a la patología.

También se refieren beneficios; pero no se encontraron estudios del conocimiento que debe tener un médico especialista en urología, ginecología y obstetricia.

REFERENCIAS

1. Gupta M, Singla N, Kaur K. Epidemiological Perspective in Aesthetic and Regenerative Gynecology. In: Jindal, P., Malhotra, N., Joshi, S. (eds) Aesthetic and Regenerative Gynecology. Springer, Singapore. 2022. https://doi.org/10.1007/978-981-16-1743-0_2.
2. Kaundal A, Kothiwala M. Ginecología cosmética. J Clin Med Surgery. 2024; 4(1): 1153.
3. Chandra P, Mihai D, Khurana N, Jabbar M. Cosmetic Gynecology: Present and Future Perspectives. International Journal of Innovative Research in Medical Science (IJIRMS).2021; 06. <https://doi.org/10.23958/ijirms/vol06-i11/1273>.

4. Renaud A. Uso de factores de crecimiento plaquetario en síndrome genitourinario. Experiencia privada. Rev Obstet Ginecol Venez. 2022; 82(2): 198-205. <https://doi.org/10.51288/00820209> .
5. Miklos JR, Moore RD. Labioplastia de los labios menores: indicaciones de las pacientes para someterse a una cirugía. J Sex Med. 2008; 5: 1492-5.
6. García B, Cartwright R, Iglesia C, Conde Rocha Rangel S, Gold D, et al. Informe conjunto sobre terminología para ginecología cosmética. Int Urogynecol J. 2022; 33: 1367-86.
7. Iglesia CB, Kaplam LY, Alinsod R. Cirugía estética genital femenina: una revisión de técnicas y resultados. Int Urogynecol J. 2013; 24(12): 1997-2009. Doi 10.1007/s00192-013-2117-8.
8. Verma M. Ginecología cosmética: una subespecialidad emergente. Revista médica MGM de ciencias médicas. 2023; 10: 346-51.
9. Güneş A, Alinsod RM. A mini-review of aesthetic gynecology and leading gynecology associations' approaches to this issue. Turk J Obstet Gynecol. 2018;15(2):105-111. doi: 10.4274/tjod.33407.
10. Jha S, Hillard T. Dispositivos de energía en terapia vaginal. Obstet Gynaecol. 2019; 21: 233-6.
11. Bugeja R, McConnell J, Jha S. Ginecología cosmética. The Obstetrician & Gynecologists. 2024; 26: 6-15. doi: 10.1111/tog.12905.
12. Kerlinger Fred y Lee, Howard. Investigación del Comportamiento. Métodos de Investigación en Ciencias Sociales. McGraw Hill. México. 2002.

Cómo citar este artículo.

De la Cruz González L, Rivas J, Serrano S, Renaud A. Nivel de conocimiento de los especialistas en urología, obstetricia y ginecología sobre la ginecología regenerativa funcional y estética. Rev Latinoam Ginecol Reg. 2025; 3(2): 27-34. Doi: 10.5281/zenodo.15599522